

POLAND

POLAND

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

Абдуназаров Саидахмат Абдумаликович

доцент кафедры Экономика и менеджмент, ДжизПИ

Диерова Дилера Диер кизи

Студентка Джизакского политехнического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15852771>

Аннотация: В Узбекистане цифровые технологии играют важную роль в бюджетном учете, повышая эффективность, прозрачность и доступность финансовой информации. Автоматизация процессов, внедрение электронного документооборота и развитие онлайн-платежей сокращают издержки, упрощают процедуры и улучшают контроль за расходованием бюджетных средств. Стратегия “Цифровой Узбекистан-2030” подчеркивает важность цифровизации в государственном управлении и бюджетной сфере.

Ключевые слова: Цифровизация бухгалтерского учета, преобразование информации, цифровой формат, ИТ-организация.

Annotation: In Uzbekistan, digital technologies play an important role in budget accounting, increasing the efficiency, transparency and accessibility of financial information. Automation of processes, the introduction of electronic document management and the development of online payments reduce costs, simplify procedures and improve control over budget spending. The Digital Uzbekistan 2030 Strategy highlights the importance of digitalization in public administration and the public sector.

Keywords: Digitalization of accounting, information transformation, digital format, IT organization.

В условиях глобализации, перехода на инновационный путь развития, а также стремительных и качественных перемен в отраслях экономики нашей страны, управление бюджетным процессом имеет важное значение. В связи с этим одним из перспективных направлений Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах, является обеспечение сбалансированности Государственного бюджета на всех уровнях с сохранением социальной направленности расходов, совершенствование межбюджетных отношений, направленное на укрепление доходной части местных бюджетов.

Как нам известно цифровая экономика это парадигма, основанная на цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и

электронной коммерцией, и производимых и сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. Расчёты за услуги и товары цифровой экономики производятся зачастую электронными деньгами цифровой валютой. В связи с этим возможности цифровой экономики и блокчейна в Узбекистане оцениваются как весьма перспективные. В Узбекистане от 2 сентября 2018 года дан старт свободной деятельности компаний в сфере оборота крипто-активов и технологий блокчейн. Более того, эти технологии внедряются в государственный сектор на условиях государственно-частного партнёрства. А также создан Фонд «Цифровое доверие», в задачи которого включено привлечение инвестиций, реализация перспективных проектов в сфере развития цифровой экономики, в том числе связанных с внедрением технологий блокчейн, а именно: в область автоматизированной системы реестров для Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (ГУП).

Нужно отметить, что в нашей стране структурирована новая бюджетная классификация, которая продолжает совершенствоваться. Так, введены в действие порядок, позволяющие применять ведения территориальными финансовыми органами бухгалтерского учета, исполнения бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов, бюджета внебюджетного Фонда школьного образования и других государственных средств, финансируемых через территориальные финансовые органы. Принятый Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, определил новую категорию бюджетного процесса и бюджетного учета, которое регулирует отношения в области формирования, составления, рассмотрения, принятия, утверждения, исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан, государственных заимствований и контроля за исполнением бюджетного законодательства.

Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации о состоянии активов и обязательств в денежном выражении, учитываемых при исполнении бюджетов бюджетной системы, а также операций, изменяющих указанные активы и обязательства.

Нужно отметить, что единая методология бюджетного учета и бюджетной отчетности устанавливается Министерством финансов

Республики Узбекистан в соответствии с Бюджетным Кодексом, стандартами бюджетного учета, а также иными актами законодательства. Согласно действующему законодательству стандарты бюджетного учета утверждаются Министерством финансов Республики Узбекистан. Бюджетными организациями могут применяться внутриведомственные акты, обеспечивающие детализацию бюджетного учета с соблюдением единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности.

Бюджетный учет операций, осуществляемый в дополнительном периоде времени к финансовому году, в течение которого осуществляется казначейское исполнение бюджетов за истекший год, ведется на основе первичных учетных документов, выписываемых в дополнительном периоде, с отражением их в установленном порядке в бюджетном учете.

В соответствии с Инструкцией «Организация и ведение бухгалтерского учета бюджетных организаций» бухгалтерский учет в организациях осуществляется по мемориально-ордерной форме бухгалтерского учета. Министерства, государственные комитеты и ведомства, а также организации их системы по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан могут вести бухгалтерский учет по журнально-ордерной форме.

Планомерное образование и использование централизованного фонда денежных средств приведет к эффективному развитию бюджетной системы при реализации финансовой политики государства.

Одним из инновационных продуктов Министерства финансов Узбекистан является программный комплекс «УзАСБО», который представляет собой комплексное решение обеспечения бухгалтеров бюджетных организаций современным инструментом по ведению бухгалтерского учета, расчета заработной платы, а также получения интерактивных услуг с учетом взаимодействия с программными комплексами Казначейства и Министерства финансов. С организационной точки зрения данный программный комплекс представляет собой облачный сервис, доступный работникам бюджетных организаций из национального сегмента сети Интернет. Он включает в себя SaaS архитектуру, передовые технологические решения по проектированию, разработке и управлению программным комплексом. В разработке и поддержке пользователей «УзАСБО», и его модулей задействовано около 20 квалифицированных специалистов, включая 12 представителей в регионах республики. Программный продукт успешно используется для

консолидации отчетности бюджетополучателей, ведения консолидированной и централизованной бухгалтерской отчетности.

Проект «УзАСБО» является полностью бесплатным для бюджетных организаций, несмотря на всю свою сложность и структурность что кроме повышения прозрачности, эффективности и упрощения их деятельности дает заметный экономический эффект от внедрения в Республике Узбекистан.

Достигнутые результаты нашей страны в части реализации проекта «УзАСБО» были высоко оценены в 2014 году французскими специалистами (сначала по итогам встречи в Республике Узбекистан, затем по итогам встречи во Франции – в технологической столице, в г. Гренобль). Все бюджетные организации Республики Узбекистан с 1 января 2014 года осуществляют бухгалтерский учет и отчетность в единой системе «УзАСБО».

Следует отметить, что программный комплекс «УзАСБО» отличается от других программ централизацией и высокой надежностью сохранности данных бюджетных организаций в центре данных Министерства финансов Узбекистан. Кроме того, данный программный продукт открывает широкие возможности для интеграции с программным комплексом «Казначейство» и другими существующими программными комплексами через защищенные каналы, дает право доступа работникам бюджетных организаций к программной площадке Министерства финансов Узбекистан. Особенность этой программы в том, что все бюджетные организации подключены к «УзАСБО» на безвозмездной основе. Эффективность же заключается в том что, это программный комплекс может обеспечить бесперебойную работу до 30 тысяч пользователей одновременно. При этом квалификация персонала в области информационных технологий, непосредственно работающего с программным комплексом, может ограничиться базовыми знаниями в этой сфере.

В целом, все это позволит уменьшить расходы бюджетных средств за счет подготовки электронных платежных поручений с применением электронно-цифровых подписей при взаимодействии между программными комплексами «УзАСБО» и «Казначейство».

Список использованной литературы:

1. Бюджетный кодекс (БК) Республики Узбекистан. 26 декабря 2013 год №360

2. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» в новой редакции от 13 апреля 2016 года № 404.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 г. № УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
4. Постановления Президента Республики Узбекистан № 3832 от 3 июля 2018 года «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан»
5. Sharifa, R., & Ilyos, T. (2023). PRINCIPLES OF SCIENTIFIC MANAGEMENT IN MANAGEMENT. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1097-1100.
6. Sharifa, R., & Sayyora, M. (2023). HISTORY OF EMERGENCE OF MANAGEMENT AND ITS PLACE TODAY. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1093-1096.
7. Sharifa, R. (2023). DIRECTIONS FOR INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN REGIONS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1088-1092.
8. Sharifa, R., & Nozima, T. (2023). QUALITY MANAGEMENT IN COMPETITIVE CONDITIONS IS THE MAIN FACTOR OF ENTERPRISE SUCCESS. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(20), 200-203.
9. Sharifa, R., & Mahliyo, K. (2023). ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ENTERPRISES AND THEIR APPEARANCES. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(5), 77-83